

УДК 94 (470)

**ФАКТОР АДМИРАЛА И.В. КАСАТОНОВА
В СОХРАНЕНИИ ДЛЯ РОССИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И СЕВАСТОПОЛЯ**

Усов С.А.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье изучена биография крупного советского и российского военного деятеля И.В. Касатонова, который будучи Командующим Черноморским флотом в 1991–1992 гг., а затем заместителем Главного командующего ВМФ РФ, сыграл важнейшую роль в вопросе сохранения Черноморского флота и Севастополя за Россией. Сделан вывод, что деятельность И.В. Касатонова по сохранению для России Черноморского флота в условиях неразрывной связи флота и города оказала огромное сплачивающее влияние на населения самого Севастополя. Поэтому даже в условиях распада СССР, оформления самостоятельного украинского государства, именно в 1992 году в Севастополе оформились сильнейшие пророссийские настроения, которые определяли духовную жизнь города на протяжении последующих 20 лет и воплотились в событиях Русской весны 2014 года.

The article deals with the biography of a major Soviet and Russian military figure I.V. Kasatonov, who being the Commander of the Black Sea Fleet, and then being the Deputy Commander of the Russian Navy played a crucial role in the preservation of the Black Sea fleet and Sevastopol for Russia. It is concluded that the I.V. Kasatonov's activity for preservation of the Black Sea Fleet for Russia under the inextricable link between the fleet and the city had a huge rallying effect on the population of Sevastopol itself. Therefore, even in the conditions of the collapse of the USSR, the formation of an independent Ukrainian state, it was in 1992 in Sevastopol that the strongest pro-Russian sentiments took shape. They determined the spiritual life of the city over the next 20 years and embodied in the events of the Russian spring of 2014.

Ключевые слова: Черноморский флот, И.В. Касатонов, Севастополь, Военно-Морской Флот.

Key words: *The Black Sea Fleet, I.V. Kasatonov, Sevastopol, Navy.*

Пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией обусловило повышенный интерес ко многим малоизвестным страницам Отечественной истории после распада СССР. Важная роль в этих событиях принадлежала не только государственным, но и крупным военным деятелям, в числе которых достойное место занимает адмирал Игорь Владимирович Касатонов, командовавший Черноморским флотом в критический период его истории в 1991–1992 гг.

И.В. Касатонов родился в 1939 г. в семье потомственных военных. Его отец – адмирал флота Владимир Афанасьевич Касатонов прошел путь от командира подводной лодки и командующего ЧФ до первого заместителя главкома ВМФ РФ, а в годы войны участвовал в Ялтинской конференции глав союзных держав в качестве военного эксперта. Не удивительно, что и судьба самого Игоря Владимировича с самого начала была связана с Военно-Морским флотом и Севастополем.

В 1960 г. И.В. Касатонов окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова и начал службу командиром батареи на одном из кораблей флота. Суровой школой для молодого лейтенанта стало участие в по-

ходе кораблей флота вокруг Европы и далее на Камчатку Северным морским путем, что в те годы было исключительной редкостью. Помимо училища будущий адмирал окончил Севастопольский приборостроительный институт, Высшие офицерские классы, Военно-морскую академию и Академию Генерального штаба. Высокий уровень образованности будущего адмирала сочетался с богатейшей морской практикой, длительным пребыванием на боевой службе. Важнейшими вехами в его служебной биографии стали должность командира большого противолодочного корабля «Очаков» и командира 30-й дивизии надводных кораблей, являвшейся по сути эскадрой ЧФ.

В 1982 г. молодой адмирал был назначен на сложнейший пост Командующего Кольской флотилией Северного флота, а позднее первого заместителя Командующего Северным флотом. В этом качестве именно ему было доверено возглавлять первый поход советских боевых кораблей в США в 1989 г. В своих мемуарах тогдашний посол СССР в США Ю.В. Дубинин подробно описывает, какое большое впечатление на американских военных и общественность произвела безукоризненная швартовка советских кораблей в гавани и то достоинство, с которым И.В. Касатонов представлял Вооруженные Силы СССР на всех официальных мероприятиях.

Неверным было бы утверждать, что путь служебного восхождения адмирала представлял собой сплошную линию вверх. Были и очень сложные испытания, которые могли поставить крест на его карьере. В частности, в период командования Кольской флотилией произошел трагический случай столкновения двух кораблей и гибель нескольких моряков. По понятиям того времени, за этим ЧП следовало суровое наказание и, несмотря ни на какие обстоятельства, включая нахождение И.В. Касатонина в то время в отпуске, его кандидатура была отклонена для назначения на должность Начальника штаба Тихоокеанского флота. Однако эта непростая ситуация не сломала волевой характер И.В. Касатонина, который в полной мере проявился на Черноморском флоте и в Севастополе.

В сентябре 1991 г., когда в СССР активно нарастали дезинтеграционные процессы, И.В. Касатонов был назначен на должность Командующего Черноморским флотом. В Севастополе он застал ситуацию брожения, как среди рядового, так и командного составов: были запрещены политорганы, структуры контрразведки переподчинены Украине, среди матросов из республик усилились настроения за досрочное прекращение службы и возвращение домой, продовольственное обеспечение флота было усложнено. Все это дополнялось общей неопределенностью положения, в котором оказался Севастополь, Крым и Флот накануне распада СССР, тем более, что в то время части флота базировались не только в Крыму и Севастополе, но и на территории материковой Украины, Молдавии, Грузии, РСФСР.

Представители руководства тогда еще Советской Украины недвусмысленно давали понять намерение переподчинить себе Черноморский флот [1], что вызывало большую тревогу не только на флоте, но и в городе, и в Крыму в целом. Эти стремления подкреплялись активной подрывной деятельностью эмиссаров из Киева среди офицеров и матросов.

Ситуация усугублялась тем, что в ответ на многочисленные телеграммы в Центр о ситуации вокруг флота, ответом Москвы было полное молчание. Более того, после подписания Беловежского соглашения И.В. Касатонов, как и командующие округами, был вызван в Киев к Л.М. Кравчуку, который прямо потребовал подчинения флота ему, а не Москве. В этой ситуации сомнения охватили некоторую часть старшего командного состава флота, встал вопрос, принимать ли с 3 января 1992 года украинскую присягу [3, с. 91].

Рис. 1. И.В. Касатонов

Решающее слово в этом вопросе оставалось за командующим, а учитывая известность фамилии Касатонова в городе, от его позиции зависела не только позиция моряков, но и горожан. В обстановке полного информационного вакуума, адмирал И.В. Касатонов 3 января 1992 г. на заседании Военного совета флота принял историческое решение – украинскую присягу не принимать и ждать разрешения судьбы ЧФ на межгосударственном уровне [4], благодаря чему адмирал одновременно вывел тему флота на уровень мировой политики [3, с. 155]. За этим мужественным решением в условиях мощного политического давления со стороны руководства Украины была сильная и патриотическая гражданская позиция, а также глубоко осознанное понимание геополитического значения для безопасности Российского государства сохранения Черноморского флота и его главной базы – Севастополя.

Руководство Украины во главе с Л.М. Кравчуком предпринимало огромные усилия, чтобы дискредитировать адмирала, настоять перед Кремлем о необходимости его отзыва с флота. Ведь Черноморский флот на начало 1992 г. оказался единственным из всех военных округов на территории бывшей УССР, который отказался подчиняться Киеву и принимать украинскую присягу. Более того, в напряженный период весны 1992 г. ЧФ был готов поднять российские флаги, что сыграло решающую роль в принятии украинским руководством вынужденного решения пойти на попятную и согласиться на переговоры по определению дальнейшей судьбы флота, а также на вывоз из Крыма тактического ядерного оружия, что стало крупным внешнеполитическим успехом для новой России.

Летом 1992 г. богатейший военно-морской опыт адмирала позволил ему своевременно разгадать и развалить хитроумный план руководства Украины по подрыву Черноморского флота изнутри посредством преимущественного направления на службу на флот призывников с территории Украины [2]. Адмирал И.В. Касатонов в этой ситуации молниеносно организовал не только доставку призывников с территории России из Новороссийска на флот, но и обеспечил принятие всеми призывниками присяги СНГ.

Также, во многом благодаря личной энергии И.В. Касатонова, произошло сплочение командного состава флота, что способствовало дальнейшей нейтрализации попыток Украины подорвать его единство [5]. Все это имело ключевое значение для начала переговоров по флоту, которые проходили сначала в Дагомысе (июнь 1992 г.), а затем на уровне президентов в Массандре (август 1992 г.).

Принципиальное значение этих договоренностей состояло в том, что Украина, по сути, признала провал попыток переподчинить себе весь Черноморский флот и согласилась на его раздел между Россией и Украиной. Хотя заветное желание И.В. Касатонова сохранить единый ЧФ в новых геополитических условиях не было реализовано, тем не менее, его деятельность сыграла решающую роль в том, что было письменно закреплено признание Украиной существования Российского Черноморского флота и его присутствия в Севастополе. Эти общие договоренности еще предстояло конкретизировать в параметрах раздела и многих других деталях, но главное состояло в том, что Россия не теряла присутствия на Черном море, в Севастополе и Крыму, как ключевых пунктах общей системы ее безопасности в Каспийско-Черноморском регионе.

В связи с тем, что по соглашению в Массандре на переходный период до 1995 г. флот объявлялся совместным – России и Украины, невозможно было ожидать, что Киевское руководство согласится на кандидатуру ненавистного им адмирала И.В. Касатонова в качестве командующего объединенным Черноморским флотом. Поэтому стало ясно, что И.В. Касатонов покинет Черноморский флот. Его профессиональные качества оценивались в Москве настолько высоко, что ему даже предлагали должность Начальника Главного разведывательного управления Вооруженных Сил России, однако адмирал не захотел расставаться с флотом, поэтому, был назначен на должность первого заместителя главнокомандующего ВМФ России, которую в советский период занимал и его отец – адмирал флота Владимир Афанасьевич Касатонов.

Деятельность И.В. Касатонова по сохранению для России Черноморского флота в условиях неразрывной связи флота и города оказала огромное сплачивающее влияние на населения самого Севастополя. Поэтому даже в условиях распада СССР, оформления са-

мостоятельного украинского государства, именно в 1992 г. в Севастополе оформились сильнейшие пророссийские настроения, которые определяли духовную жизнь города на протяжении последующих 20 лет и воплотились в событиях Русской весны 2014 г.

Весь этот период адмирал И.В. Касатонов, в качестве советника начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России, продолжал уделять самое пристальное внимание поддержке ЧФ и Севастополя и по праву занимает достойное место подлинного героя Русской весны.

Источники и литература.

1. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст. 506.
2. Данилов А.П. Український флот: біля джерел відродження. К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2000. 600 с.
3. Касатонов И.В. Записки командующего Черноморским флотом. М.: Фонд Андрея Первозванного, 2001. 494 с.
4. Нордвик В. Адмирал и два президента // Российская газета. 2015. № 222 (6793). 2 октября. С. 9.
5. Чернавин В.Н. Флот в судьбе России. М.: Андреевский флаг, 1993. 79 с.

References.

1. Vidomosti Verkhovnoi Radi Ukraini. 1991. № 38. St. 506.
2. Danilov A.P. Ukrain'skii flot: bilia dzhherel vidrodzhennia. K.: Vidavnitstvo imeni Oleni Teligi, 2000. 600 s.
3. Kasatonov I.V. Zapiski komanduiushchego Chernomorskim flotom. M.: Fond Andreia Pervozvannogo, 2001. 494 s.
4. Nordvik V. Admiral i dva prezidenta // Rossiiskaia gazeta. 2015. № 222 (6793). 2 oktiabria. S. 9.
5. Chernavin V.N. Flot v sud'be Rossii. M.: Andreevskii flag, 1993. 79 s.

Усов С. А. Фактор адмирала И.В. Касатонова в сохранении для России Черноморского флота и Севастополя / Усов С. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2019. – № XXVIII (XIII). – С. 67–70.

Usov S. A. Admiral I.V. Kasatonov's Factor in Preserving the Black Sea Fleet and Sevastopol for Russia / Usov S. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2019. – № XXVIII (XIII). – P. 67–70.

ОБ АВТОРЕ

Усов
Сергей Андреевич

Доктор политических наук, доцент, профессор кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе Севастополе
E-mail: usov53@mail.ru

Usov
Sergej Andreevich

Doctor of Politics, Associate Professor, Professor at the Department of History and International Relations, Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University
E-mail: usov53@mail.ru